

Redes de gobiernos locales y nueva agenda mundial: una perspectiva multinivel

Javier Sánchez Cano

Javier Sánchez Cano (Courriel : jsanchez.cano@gencat.cat) es filólogo y politólogo. Después de haber sido profesor de Relaciones internacionales en la UAB y haber ejercido varias funciones en la acción exterior del gobierno de Catalunya. Ahora es responsable de Planificación, Seguimiento y Evaluación en la Dirección General de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat de Cataluña y también está haciendo un doctorado en la UBA sobre el rol de los gobiernos locales y sus redes en las relaciones internacionales.

Resumen

El presente trabajo examina la utilidad de la gobernanza multinivel para el estudio de la participación de las redes de gobiernos locales en las instituciones globales. Para ello, y después de clarificar el término y su uso en contextos diferentes al de la Unión Europea, aplica una pauta de análisis multinivel a dos grandes ámbitos sectoriales, de ámbito mundial: el de la cooperación al desarrollo, y el de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. El análisis muestra cómo las redes de gobiernos locales van a adaptar sus funciones a cada contexto, aprovechando las oportunidades del juego multinivel, e intentando, allí donde no pueden participar en él, crear las condiciones para hacerlo posible. Entre otras conclusiones, se aprecia que la inserción en un esquema de trabajo multinivel permite a las redes un funcionamiento más autónomo e innovador. Éste se alinea bien con las dinámicas actuales del sistema internacional y de sus organizaciones, en las que predominan la orientación a la eficacia, el trabajo multi-actor, y la creación de mecanismos propios de regulación, compromiso y rendición de cuentas.

Palabras clave

Agenda internacional - Gobernanza multinivel - Redes transnacionales - Gobierno local - Instituciones globales - ODM - ODS - Cooperación descentralizada - AOD

Introducción

Para el analista, la reflexión sobre los gobiernos locales y agenda mundial a la que nos convoca la Alianza euro-latinoamericana de cooperación entre ciudades, proyecto AL-LAs constituye un reto ciertamente estimulante. Por una parte, obliga a unas decisiones metodológicas de cierta dificultad:

delimitar un tema más preciso, susceptible de enfoque científico, y elaborar un trabajo de investigación breve y completo, a la vez que diferente de una comunicación congresual: un ensayo legible para una comunidad interesada, pero no necesariamente académica. Por otra, es sin duda el momento adecuado para hacer balance de dos realidades que han corrido paralelas estas dos últimas

décadas: la reconfiguración de los sistemas de gobernanza internacional, a partir de las instituciones de las Naciones Unidas (NNUU) y sus organismos especializados; y la consolidación del gobierno local como nuevo actor en las instituciones globales.

En efecto, las casi dos décadas transcurridas entre las dos Conferencias de las NNUU sobre los Asentamientos Humanos (Habitat II y Habitat III, 1996-2016) son también las de construcción de una organización global de autoridades locales: Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU. Un periodo largo y exigente, en el que la consolidación de una voz unificada con la que dirigirse al mundo ha debido convivir con el esfuerzo por elaborar y proyectar las prioridades de los gobiernos locales hacia la agenda internacional, en un contexto de actividad muy intensa, que cristaliza en este 2015. Como sabemos, en el momento de publicación de este artículo culmina la revisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y su convergencia con el proceso de Río, a través de un conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Nuestra propuesta es examinar las perspectivas de participación de las redes de gobiernos locales en las instituciones globales, a partir de un análisis basado en la gobernanza multinivel. Una propuesta que supone una triple elección que defendemos a continuación.

Por lo que hace a la preferencia por las redes de gobiernos locales como objeto de estudio, ésta responde a un criterio claro. Sabemos que un factor que hace que el análisis de la actividad exterior de los gobiernos locales (GL) pueda ser de gran complejidad es la fragmentación, diversidad, discontinuidad y en general indefinición de lo que llamamos actividad exterior subestatal o “paradiplomacia”. La elección entre esa diversidad de prácticas no resulta, en este caso, difícil, y se

orienta por una consideración fundamental: sólo a través de su articulación en red construyen los gobiernos locales la masa crítica, la continuidad en la acción e interlocución, y la capacidad diplomática que les permite alcanzar la condición de actor (Hocking, 1999) ante las instituciones de la gobernanza global.

Lo anterior no implica que, en ocasiones, una sola ciudad puede llegar a ser influyente, ni que los gobiernos locales no puedan, de forma individual, proyectar con éxito sus intereses internacionales a través del propio Estado, sin necesidad de una acción paradiplomática como tal¹. Sin embargo, y como veremos, existe un consenso sobre el hecho de que son sobre todo las redes las que organizan eficazmente la participación del nivel local de gobierno en el espacio internacional, tanto en los procesos de integración regional como en los de alcance global.

Nos interesa, en segundo lugar, la gobernanza multinivel (GMN). Se trata de una noción propia de la Ciencia Política, vinculada estrechamente a la integración europea, y creada a fin de dar cuenta de la interacción entre diferentes niveles político-administrativos en la formación de las políticas comunitarias. Desde que Gary Marks propusiera este concepto para analizar la revisión de la política regional europea de 1988 (Marks, 1992), la GMN se ha convertido en un término de éxito, cuyo atractivo reside en su capacidad de capturar la complejidad y fluidez del proceso político de la Unión. Es así que la GMN ha sido objeto no sólo de un desarrollo teórico importante, sino de una apropiación creciente por parte del lenguaje político e institucional.² Fuera de la Unión

1 . Los estados pueden actuar como institución mediadora entre lo local y la global, facilitando la conexión entre ambos, y en ocasiones asumiendo como propia la especificidad y la aportación de la acción internacional municipal. Francia, los Países Bajos, Brasil o México en este sentido son casos ilustrativos y bien conocidos.

2 . A modo de ejemplo, el propio Comité de las Regiones promovió en 2009 un Libro Blanco sobre gobernanza multinivel (CDR 89/2009 fin), donde el término tiene un claro sentido programático: contribuir a la eficacia de las

Europea (UE) se hace aún más necesario matizar y prevenir ese uso de la GMN como programa político, que puede amenazar su coherencia científica. No pretendemos aquí sumarnos a los trabajos que desarrollan conceptualmente la GMN, sino poner a prueba su capacidad explicativa a partir de un análisis práctico: el de los gobiernos locales en la agenda internacional.

La tercera y última consideración es que conviene, en este momento, intentar una mirada prospectiva, orientada al futuro funcionamiento de los esquemas globales y de la participación en ellos de los gobiernos locales, articulados en red. Como se irá viendo, consideramos que la madurez de los procesos y de las instituciones globales y locales está desplazando los focos de preocupación científica, y también práctica: de la demanda de espacios adecuados de representación, hacia la asociación eficaz en una acción común; de la voz en un espacio diplomático, a la participación responsable en un sistema de gobernanza. Por ello, no sólo prestamos atención a la agenda que lo local proyecta hacia lo global, sino también a las perspectivas de inserción de los niveles políticos territoriales en los esquemas mundiales, a partir de las tendencias actuales.

Acometemos esta investigación en buenas condiciones, a partir de un itinerario científico en curso, que nos ha llevado a estudiar dos casos relevantes para el propósito de este trabajo: la relación entre el sistema de las NNUU y la creación de CGLU como organización mundial de autoridades locales unificada (Salomón y Sánchez Cano, 2008); y la actuación de las redes de autoridades locales en la gobernanza de la cooperación internacional al desarrollo (Grasa y Sánchez Cano, 2013).³ En ambos casos, se trató de examinar los contenidos de la agenda po-

políticas de la Unión.

3 Junto a estos dos trabajos, el presente artículo forma parte de la investigación doctoral del autor (programa de Ciencia Política, Universidad Autónoma de Barcelona).

lítica local, así como las formas en que los intereses territoriales se organizan y consolidan en las instancias internacionales, a fin de participar en la gobernanza de los asuntos públicos mundiales. En ambos casos, también, se entrevistaron conclusiones relevantes para la interrogación que nos planteamos aquí sobre el papel de las redes en la territorialización de los objetivos globales, y la utilidad de la GMN para el análisis de la vinculación local-global.

A partir de esta introducción, este ensayo se organiza en cinco secciones. La primera hace un rápido balance sobre cómo se están reconfigurando las instituciones de la gobernanza global y cuál es su actual dinámica de funcionamiento. La segunda presenta las redes de gobiernos locales como nuevo actor internacional, así como las especificidades de su estudio. La tercera introduce una pauta de análisis multinivel, después de hacer una serie de consideraciones sobre la aplicación de este enfoque al ámbito extraeuropeo. La cuarta y quinta despliegan el análisis, para dos ámbitos concretos: el de la cooperación al desarrollo y el de la sostenibilidad. En la sexta presentamos nuestras conclusiones.

La evolución de las instituciones y dinámicas globales

Desde el fin de la Guerra Fría, las NNUU y sus organismos especializados están jugando un papel central en la creación de acuerdos políticos y de nuevas formas de gobernanza mundial. Una función para la que las NNUU se apoyan en sus instituciones y organizaciones permanentes, y especialmente en el sistema de conferencias que, a partir de los años noventa y hasta hoy, ha contribuido de forma decisiva a configurar la agenda internacional. En un texto ya clásico, Paul Taylor y John Groom (1989) analizaron estas reuniones de alto nivel (sesiones espe-

ciales de la Asamblea General y conferencias mundiales), enfatizando su capacidad para ir más allá de los formatos habituales de trabajo.

En efecto, estos encuentros extraordinarios han permitido focalizar la atención de toda la comunidad internacional en una sola problemática, atrayendo a los medios, la investigación, el sector privado, y el público en general, y superando así la sectorialización inherente al sistema de las NNUU y sus organismos especializados. Reuniones fundamentales como la Conferencia de las NNUU sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río, 1992), la cuarta Cumbre Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), o la Cumbre del Milenio (Nueva York, 2000) facilitaron la creación de un debate público técnico y despolitizado, abordando de forma innovadora problemas complejos de gobernanza global, y abriendo espacios a la participación de nuevos actores.⁴ Actores no gubernamentales y, en algunos casos, gubernamentales, como los gobiernos locales.

Desde el punto de vista del gobierno local, la conferencia clave es Habitat II: la Segunda Conferencia de las NNUU sobre los Asentamientos Humanos o “Cumbre de las Ciudades”, celebrada en Estambul del 3 al 14 de junio de 1996. Habitat II se convocó a fin de dar respuestas globales a los acuciantes problemas de una población mundial que estaba a punto de pasar a ser mayoritariamente urbana. La afluencia masiva de autoridades locales permitió a éstas acceder a un sistema de acreditación propio: no como representantes oficiales de los estados, ni tampoco como agentes no gubernamentales, sino como miembros gubernamentales de la comunidad extensa de actores vinculados a las Naciones Unidas. En Estambul, la Organización mundial expresó su deseo

de que la multiplicidad de redes presentes mejorasen sus fórmulas de articulación, y pudieran encaminarse hacia la creación de una única asociación de gobiernos locales.

Una organización unificada, que superase las diferencias existentes –muchas de ellas heredadas de la Guerra Fría–, ostentando tanto la más alta representación de las autoridades locales como la mayor capacidad de interlocución con estados y organizaciones internacionales (Salomón y Sánchez Cano 2008:135). Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, GCLU, traba así y ya a partir de su creación una relación especial con ONU-Habitat –agencia que se sigue declarando “punto focal” para las autoridades locales en el sistema de las NNUU-. Al mismo tiempo, la nueva organización mundial de ciudades entiende que la participación en la agenda internacional más amplia, y en concreto en los debates globales sobre desarrollo, género, sostenibilidad, y por supuesto urbanización, le van permitir ir más allá del contacto bilateral con un solo organismo, y alcanzar un impacto mucho mayor.

Una tendencia muy reseñable, con relación a esta institucionalidad global que configuran las conferencias mundiales, es la creación de marcos de resultados, que deberán servir para medir los avances registrados. Dada la dificultad inherente a la creación de instrumentos puramente legislativos –como las cartas y los tratados internacionales–, así como la escasa operatividad de las declaraciones no vinculantes, la comunidad internacional está optando por comprometerse más bien con los outcomes, con los efectos deseados, que con los mecanismos de implementación.

Este es el caso de la Declaración del Milenio: un documento que establece objetivos, metas e instrumentos orientados a una reducción verificable y multidimensional de la pobreza en el 2015 y a la asociación

⁴ El web del Departamento de las NNUU de Asuntos Económicos y Sociales ofrece una lista de las principales conferencias y cumbres: <http://www.un.org/en/development/desa/what-we-do/conferences.html>

coordinada de los actores en dicho empeño. Los quince años de experiencia en el seguimiento y evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) están muy presentes hoy, cuando convergen las agendas del desarrollo y de la sostenibilidad. Por ello, el debate actual sobre los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se centra en la identificación de unos objetivos, metas e indicadores aún más limitados, prácticos, verificables y comparables que los ODM. Un debate, por tanto, que no prioriza tanto la delimitación de responsabilidades como el compromiso sobre los resultados. Lo cual no es de extrañar, dado que se considera que esos resultados son el efecto no únicamente de políticas públicas, sino de la acción concertada de múltiples actores, públicos y privados.

Esta orientación a la eficacia sirve para entender el funcionamiento de la institucionalidad global, que va a abrir el juego a los actores (incluidas las autoridades locales) en función de su capacidad de articular intereses, suministrar información, comprometerse en las actuaciones futuras, y acreditar resultados relevantes. Aunque estos gobiernos locales pongan énfasis en la obtención de reconocimiento de su estatus democrático, la operación del sistema está especializada sectorialmente y persigue la eficacia de sus políticas y decisiones.

Lo interesante es que, mientras que las instituciones intergubernamentales globales parecen –cuando menos en asuntos económicos y sociales– centrarse menos en las dimensiones normativas, y más en los marcos de resultados y la eficacia, están apareciendo nuevos ámbitos, mucho más reducidos, que alcanzan una capacidad regulatoria considerable.

Dos autores importantes (Thomas Hale y David Held, 2011) han cartografiado estas “instituciones e innovaciones” del nuevo sistema de gobernanza transnacional. Trans-

nacional, y no internacional o global, porque su característica principal son sus actores (en su mayoría privados), no el territorio donde operan. Unos actores que no actúan según la tradición de la diplomacia, basada en la delegación, y que podemos calificar de “emprendedores normativos”. Se trata de agentes que generan conciencia pública sobre la importancia de determinados asuntos –o incluso “crean” tales asuntos, a través del uso del lenguaje–⁵. Hale y Held establecen una tipología para la cantidad de casos que su trabajo analiza: desde redes transgubernamentales (que reúnen a técnicos de los gobiernos nacionales, no a diplomáticos, como el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria o el propio G-20) a organismos puramente privados, como la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas o la Campaña Ropa Limpia.

Todas estas instituciones e innovaciones tienen algo en común: no precisan de tener carácter normativo para ser eficaces; basta con que comprometan a sus actores principales, o que posean una calidad técnica superior a la alcanzable por reguladores públicos. Transparencia y buena práctica se transforman en mecanismos de ejecución.⁶ Estas nuevas instituciones no están tampoco dotadas de normas, procedimientos y formas de adopción de decisiones que faciliten la estabilidad propia de los regímenes internacionales (Krasner, 1983). En otras palabras, están muy lejos de ser organismos intergubernamentales clásicos.

Estamos ante un nuevo tipo de organizaciones, específicas de esta fase de la mundialización, y los estados se han adaptado a ellas de un modo que caracterizamos si-

5 Ejemplos históricos son el sufragio femenino o la consideración de los heridos de guerra como no-combatientes (Finnemore y Sikkink, 1998:896)

6 Son ejemplos diferentes iniciativas de certificación sanitaria privadas, que serán después adoptadas por reguladores públicos; o la estandarización de sistemas de salud en países en desarrollo, a partir de la iniciativa de apoyo privado de la fundación Gates.

guiendo a Sassen (1996). Para esta autora, la globalización no implica nuevas instituciones “globales”, sino una reestructuración de las relaciones y las funciones de los actores internacionales, y especialmente de los estados. Una reestructuración que está provocando la creación de nuevos “órdenes especializados”, nuevos ámbitos, globalizados y poco jerárquicos. En ellos, los estados no pierden poder hacia arriba y hacia abajo, sino que se transforman. Sus gobiernos centrales se “privatizan”, alineando sus intereses con los de actores globales, especialmente corporativos y financieros, y creando pautas de orden y regulación necesarias para el funcionamiento de una economía capitalista de ámbito mundial.

Es en este contexto internacional complejo y cambiante donde los gobiernos locales, articulados en red, deberán promover sus intereses comunes.

Las redes de gobiernos locales como nuevos actores internacionales

La creación y uso de redes, para funciones múltiples, y complementarias, constituye la característica básica de la evolución reciente de la actuación internacional de los gobiernos locales. Como otras redes transnacionales, las que agrupan a gobiernos locales se caracterizan por su carácter voluntario, su adaptabilidad, su orientación a objetivos y, en una dimensión más negativa, por su volatilidad e inestabilidad frente al cambio político. Concretamente, en las dos últimas décadas hemos asistido a la creación, sin una base legal común, de redes o asociaciones de ciudades como entidades de derecho privado del país en el que se constituyen, un factor que explica su alta tasa de proliferación, así como su solapamiento e incluso la competencia que se genera entre ellas.

Jordi Borja y Manuel Castells (1997:321) elaboraron un esquema, aún vigente, que nos permite presentar las funciones de estas redes. A saber: a) estructurar sistemas de cabildeo o lobby frente a terceros; b) consolidar espacios territoriales, económicos, políticos, demográficos (...) mínimos que permitan la generación y utilización de economías de escala y de aglomeración, así como el desarrollo de infraestructuras y tecnologías; c) insertarse en el sistema internacional para acceder y utilizar un volumen creciente de información, el intercambio de experiencias y tecnologías; d) lograr funciones de liderazgo; y e) inscribirse en espacios de actuación de mayor alcance.

Unas funciones que, siguiendo la distinción utilizada por distintos trabajos (Weyand, 1997; más recientemente Happaerts et al., 2010), podemos organizar en dos grandes bloques, según sean externas o internas. Externamente, la red asegura la representación, el cabildeo y la búsqueda de reconocimiento ante las instituciones internacionales. Internamente –y ésta es una dimensión fundamental para entender el papel de las asociaciones en esquemas de gobernanza multinivel– la red promueve la cooperación técnica y el aprendizaje de políticas públicas (policy learning) entre sus miembros, facilita la adaptación de éstos al entorno político y normativo internacional, y de este modo organiza la participación responsable de las autoridades locales, con sus propias competencias, en los sistemas de la gobernanza global (Grasa y Sánchez Cano, p. 88).

Es la literatura sobre redes transnacionales, o transnational advocacy networks, el principal utillaje analítico para comprender el fenómeno de la articulación en las instancias internacionales de estos nuevos actores. Tenemos aquí algunos trabajos de gran solidez (Finnemore y Sikkink, 1998; Keck y Sikkink, 1999), que aportaron nueva luz sobre cómo se organizan y proyectan las agendas

de algunos de ellos: ONG, nacionales e internacionales; organizaciones de incidencia (advocacy) e investigación; o movimientos sociales transnacionales, entre otros. El modelo analítico de las redes transnacionales deberá, sin embargo, afinarse para incorporar el comportamiento, propio y diferenciado, de las redes de gobiernos locales y regionales (Salomón, 2011). En efecto, hemos constatado cómo los GL constituyen un caso específico entre esos nuevos actores al poseer ciertos rasgos distintivos.

El primero, su condición política, a menudo de naturaleza democrática, que proporciona una legitimación a sus demandas superior a la de otros actores. El segundo, la intención de reconocimiento presente en sus actuaciones de lobby: no sólo intentan influir en las decisiones y programas, sino que también buscan la presencia institucional y el impacto en la estructura de la propia organización. El tercero, la conflictividad potencial de su búsqueda de representación directa: dar voz a representantes de los gobiernos territoriales implica aceptar, de algún modo, que la delegación estatal no representa de forma adecuada a los diferentes niveles administrativos. El cuarto, su carácter de “actor mixto” (Hocking, 1997),⁷ capaz de usar recursos propios de actores estatales (competencias legales, legitimidad democrática, cooperación administrativa) y otros más propios de los actores no estatales (provisión de datos e información, alianzas con ONG y con las burocracias internacionales...). Finalmente, el quinto rasgo distintivo es su carácter de

7 . Hocking (1997, p. 97) reelabora la conocida distinción de Rosenau entre actores “*sovereignty-bound*” y “*sovereignty-free*” (vinculados y no vinculados por la soberanía), y propone a los gobiernos subestatales como “actores mixtos”, que pueden optar por actuar únicamente donde les interesa (a diferencia de los estados), y hacerlo combinando acciones, instrumentos y alianzas propias del mundo gubernamental y del no gubernamental.

administración pública, con responsabilidades y capacidades formales, que convendrá asociar –en función del grado de autonomía de la autoridad local– al diseño e implementación territorial de la agenda internacional.

Esa última consideración –la participación de los niveles territoriales como requisito imprescindible para una acción internacional eficaz– se halla en la base de un nuevo enfoque analítico, basado en la noción de gobernanza multinivel (GMN). Un enfoque que se va a aplicar al estudio de la actividad de ciertas redes de autoridades locales en la regulación medioambiental global, y que inician dos investigadoras estadounidenses, Michele Betsill y Harriet Bulkeley. Betsill y Bulkeley (2004) analizan la campaña “Ciudades por la Protección del Clima”, una iniciativa impulsada en 1993 por la asociación Gobiernos Locales por la Sostenibilidad (ICLEI) para la elaboración de agendas 21 locales y la creación de compromisos voluntarios, por parte de los gobiernos locales, en materia de lucha contra el cambio climático.

Las mismas autoras, en un trabajo posterior (2006), observaron que los enfoques clásicos sobre nuevos actores (redes transnacionales) no son adecuados para los gobiernos locales, dado su carácter político-administrativo y la existencia de elementos de vinculación local-global, como la agenda 21 local. Su conclusión fue que diversos municipios y regiones poseen “cierto grado de capacidad de actuación –agencia o ‘agency’– independiente” (2006:150) que los convierte en copartícipes necesarios en la implementación de las políticas y les permite a la vez organizarse para, en ocasiones, dejar de lado o superar al Estado.⁸

La aplicación de una pauta de gobernanza

8 Otro grupo investigador, éste de la Universidad Católica de Lovaina, aplicará igualmente y con buenos resultados la GMN a otras redes medioambientales, en este caso regionales (Happaerts, Van Den Brande, y Bruyninckx, 2010). En concreto, se estudió el uso de las redes –frente a la mediación del propio Estado– para canalizar los intereses internacionales de las regiones.

multinivel puede ser de gran interés en los casos en que permita dar cuenta de las formas en que los poderes locales se vinculan, en ejercicio de sus propias responsabilidades, a las instituciones globales. La GMN conecta bien con la tendencia registrada en el funcionamiento de esas instituciones: la orientación a la eficacia y a los resultados. Igualmente, un entorno de GMN promueve entre las redes de gobiernos locales el despliegue de funciones internas, como la capacitación mutua, la organización de la participación en la agenda internacional y, especialmente, la creación de compromisos voluntarios y la presentación de resultados. Funciones muy en línea con las nuevas tendencias, con esas innovaciones institucionales de carácter transnacional, que pueden facilitar a los gobiernos locales un rol más autónomo, y de alto valor en los esquemas de gobernanza global.

Sin embargo, y como se verá a continuación, ese interés a priori por un análisis de GMN deberá tener en cuenta las implicaciones del traspaso de un concepto desarrollado para la integración europea a un contexto global.

La gobernanza multinivel y la agenda internacional: consideraciones y pauta de análisis

En palabras de Francesc Morata, “la GMN presupone la existencia muchos actores interdependientes portadores de intereses y recursos diversos (...) (y) requiere capacidades para coordinar y gestionar una doble interacción: vertical, entre niveles de gobierno, desde el local hasta el europeo; y horizontal: no sólo varias administraciones o instituciones de varios niveles participan en la definición de los problemas y la elaboración de soluciones, sino también actores no públicos, privados y sociales. Desde este punto de vista, la GMN expresa la interdependencia y la complementariedad entre la esfera pública y los distintos ámbitos de la

sociedad” (Morata, 2010:4). La GMN parte de una perspectiva nítidamente europea, y su aplicación al análisis de contextos internacionales deberá ser cauta y tener en cuenta la integridad del concepto, entendiendo a la vez sus límites y especificidades. Para el propósito de este artículo, los listamos a continuación.

- En primer lugar, la GMN incorpora a su análisis tanto a los actores públicos como a los privados, y lo hace además en igualdad de condiciones, y únicamente en función de la posibilidad de cada uno de contribuir al funcionamiento del ámbito sectorial de que se trate. En ese sentido, no es tan sensible a la legitimidad democrática como a la capacidad ejecutiva.
- En segundo, la GMN tiene como punto de partida la existencia, en cada ámbito de las políticas de la UE, de solapamientos entre las atribuciones de los diferentes niveles político-administrativos. Ese solapamiento es inevitable, ya que la creación de la Unión Europea y el traspaso de autoridad hacia sus instituciones no ha sido seguido por una reestructuración administrativa interna en cada uno de los Estados miembros, ni han convergido sus modelos de organización territorial. Por lo mismo, la GMN examina las relaciones de intercambio entre actores y administraciones en la implementación de las políticas comunitarias, pero no considera necesaria una clarificación competencial que evite la superposición de atribuciones.
- En tercero, la GMN no incorpora la necesidad de seguridad jurídica o protección de las diferentes atribuciones competenciales: se interesa por las pautas de cooperación y conflicto en el juego multinivel, pero no prescribe fórmulas de salvaguarda de los propios mandatos legales, frente a otras administraciones.
- En cuarto, el funcionamiento de la GMN será diferente para cada ámbito sectorial europeo. La diversidad normativa entre las políticas de la UE –que van de la obli-

gatoriedad a la simple buena práctica— va a configurar, en cada caso, diferentes mapas de actores, competencias e intereses. La GMN depende así del contexto, y sus estudios aplicados habrán de circunscribirse a un ámbito político específico.

A partir de lo anterior, y ya desde una perspectiva de gobierno local y agenda internacional, dos consideraciones parecen relevantes. La primera es que la GMN no sustenta, desde una perspectiva teórico-programática, algunas de las reivindicaciones habituales del gobierno local ante las instituciones globales. No favorece per se la distinción entre autoridades locales y actores de la sociedad civil. Tampoco lógicas federales, repartos claros de competencias, proximidad en la acción de gobierno o descentralización; en este sentido, la agenda política local posee más afinidad con otros enfoques teóricos, especialmente el de las relaciones intergubernamentales.

La segunda consideración es que la GMN es también un concepto polémico, al abrir su análisis a la inclusión de actores necesaria para un buen funcionamiento de las políticas europeas, pero sin distinguir entre aquellos que ostentan responsabilidades democráticas y los que, por su propia naturaleza, no pueden hacerlo. Por ello, Francesc Morata sitúa la GMN en el debate entre eficacia y democracia (2010:7). Como nos recuerda Simona Piattoni (2009:38), el esquema multinivel es uno donde no sólo los intereses privados se presentan como públicos, sino que a menudo obliga a los defensores de intereses democráticos, generales, a presentarlos y negociarlos como si fueran particulares.

En resumen: la aplicación del análisis multinivel conecta bien con las tendencias de organización del sistema internacional contemporáneo, y puede permitir la identificación de espacios de aportación local-global

relevantes. Al mismo tiempo, la perspectiva de la GMN no es neutral, y contiene una cierta carga programática que privilegia la eficacia frente a la responsabilidad democrática. Esta carga deberá ser tenida en cuenta en todo uso de la GMN en el discurso político, y especialmente cuando el gobierno local y sus redes —como ocurre de forma creciente— reivindiquen la “gobernanza multinivel” ante las instituciones internacionales.

Hechas estas apreciaciones, que condicionan pero no limitan la capacidad explicativa de la GMN, exponemos nuestra propia pauta de análisis. Nos disponemos a estudiar, en clave multinivel, dos grandes ámbitos sectoriales globales: el de la cooperación al desarrollo, y el de las políticas de sostenibilidad y cambio climático. Examinaremos la participación de las redes de gobiernos locales en ellos, a partir de una triple interrogación: a) ¿cuál es el rol de los gobiernos en la provisión del bien público global en cuestión?; b) ¿cómo se conecta ese rol local con el nivel global? ¿existen mecanismos de vinculación conocidos y estables entre los dos niveles?; y c) ¿cuáles son, en ese ámbito sectorial, las funciones principales de las redes de autoridades locales?

El sistema global de cooperación al desarrollo y las redes de gobiernos locales

El sistema, ciertamente abigarrado y complejo, de la cooperación al desarrollo ha sido objeto de la atención preferente de las redes de GL. Como otros nuevos actores, estas redes van a aprovechar los espacios abiertos por el proceso de revisión y mejora del propio sistema que ha tenido en los últimos años dos escenarios principales. Por una parte, la reflexión sobre los instrumentos —la eficacia de la ayuda oficial al desarrollo—, impulsada por la OCDE a través de diferentes Foros de Alto Nivel (Roma, París, Accra y Busán en 2003, 2005, 2008 y 2011). Por

otra, el trabajo sobre los objetivos de desarrollo, con un énfasis en los resultados, que ha centrado los esfuerzos de las NNUU a partir de la Cumbre del Milenio (2000) y su Declaración.

El rol de los gobiernos locales

Los GL tienen un papel dual en la provisión del bien público global (cooperación y desarrollo), según se trate de gobiernos de países donantes, o receptores de ayuda oficial al desarrollo (AOD). Respecto a los primeros, cabe constatar que ha aumentado la atención a su participación en la AOD global, especialmente a partir de un informe monográfico, ya relativamente clásico, que el CAD dedicó a la “Aid extended by local and state governments” (OCDE, 2005). De hecho, diversos análisis elaborados en los últimos años sobre cooperación descentralizada desde una perspectiva multilateral parten de un hecho que se considera probado, pero difícil de contabilizar con precisión: el aumento de las partidas de AOD que los gobiernos locales de los países donantes dedican a esta política, que ha generado un flujo de recursos del que se han beneficiado tanto receptores bilaterales como globales (Martínez y Sanahuja, 2012). Por ejemplo, en 2012, las donaciones de gobiernos no centrales financiaron un 11% del presupuesto de PNUD-ART (20.777.757 \$) (ART PNUD, 2013:40).

Sin embargo, y pese a ese aumento en los flujos –que tiene ciertamente una curva negativa en los últimos años, especialmente en donantes como España e Italia– los organismos multilaterales no consideran la cooperación al desarrollo originada en los GL como un instrumento que sea imprescindible asociar al marco de actuación global. En ese sentido, el debate sobre la eficacia de la ayuda es revelador. La declaración final del último Fórum de Alto Nivel (Busán, 2011)

otorga un espacio muy limitado a las autoridades locales; no alude a la cooperación descentralizada y limita el rol de los municipios (junto con los parlamentos) a “la creación de vínculos entre los ciudadanos y los gobiernos para asegurar la apropiación amplia y democrática de los programas nacionales de desarrollo” (p. 21).⁹

Por otra parte, las mismas instancias multilaterales consideran que los GL del Sur, como parte de los países beneficiarios, sí deben tener espacio en los debates nacionales sobre desarrollo, y funciones importantes en diferentes aspectos de éste (descentralización, fortalecimiento institucional, creación de capacidades endógenas, políticas de igualdad...). Un papel necesario por su condición de autoridades del territorio, entendido como el espacio físico donde debe producirse el desarrollo, y donde lo político deberá necesariamente dialogar con lo social y lo geográfico (DeLoG, 2013; Mansuri y Rao, 2013; C.U.F., F3E, PAD Marroc, 2009). El consenso sobre la necesidad de implicación en el desarrollo del Sur de los actores locales se vio reforzado a partir de 2008: el Plan de Acción de Accra acuerda una nueva centralidad a las demandas y a la capacidad de programación y priorización de los países receptores (Grasa y Sánchez Cano, 2013, p. 92-93).

De este modo, el rol diferenciado de los GL del Norte y del Sur lleva a un reconocimiento igualmente diferenciado, donde se concede a los primeros la condición de actores del desarrollo y se niega a los segundos la condición de actores relevantes del sistema de cooperación: ello es cierto tanto para el sistema global, como para el europeo.¹⁰

⁹ En cambio, tanto la propia declaración como los trabajos en curso a día de hoy intentan acomodar la noción de AOD a la aparición de nuevos agentes y fenómenos –cooperación Sur-Sur, iniciativas privadas y nuevos donantes, nueva geografía de la pobreza...– que sí se consideran de alto impacto.

¹⁰ Véase la última comunicación de la Comisión Europea sobre el tema, “Capacitación de las autoridades locales en los países socios en aras de la mejora de la gobernanza y

Coincide con esta apreciación el documento de orientación política de CGLU “La cooperación al desarrollo y los gobiernos locales” (2013:32-35), que dedica una sección a analizar justamente el “reconocimiento formal por parte de la comunidad internacional”. Su conclusión es que las autoridades locales no son realmente consideradas como actores políticos con quienes dialogar, sino como agentes que los países en desarrollo deben vincular a sus planes nacionales, y que en todo caso pueden ser capacitados para dicha tarea.

Mecanismos de vinculación local-global

Los GL y sus redes disponen de instrumentos muy escasos para participar de forma significativa en los esquemas de la gobernanza global de la cooperación al desarrollo. Ni el marco de la OCDE (la declaración de Busán de 2011 citada) ni el de las NNUU (Declaración del Milenio) especifican cometidos y responsabilidades específicos para el gobierno local. Tampoco crean formatos ni espacios que permitan a éste presentar y acreditar sus propios resultados de desarrollo, y acreditar así su contribución al marco de objetivos global.

Estas limitaciones se relacionan no sólo con la fragmentación descrita del rol de los GL respecto a la provisión del bien público global; sino también con la especificidad de la cooperación municipal, dentro del panorama general de la AOD mundial. Ya en 2002, Desmet y Develtere señalaron la dificultad objetiva de que la cooperación municipal se insertase de forma adecuada en el marco estratégico global, por diferentes motivos. Según estos autores, las autoridades locales a) no se orientarían suficientemente al objetivo de lucha contra la pobreza; b) no tendrían de sistemas de planificación adecuados

para generar actuaciones de calidad y basadas en resultados; c) podrían ser efectivas en la creación de capacidad institucional local, pero este objetivo requeriría unos medios y una permanencia temporal de los que no suelen disponer; d) sus aportaciones a la AOD serían poco significativas y volátiles; y e) no facilitarían la coordinación con otros donantes, especialmente sobre el terreno. Informes posteriores y peer reviews (exámenes de pares) del CAD han insistido en esos factores de pérdida de eficacia y eficiencia, y de aumento de los costos de transacción, consolidando una visión ciertamente crítica o escéptica de la AOD municipal.

Los propios gobiernos locales han intentando contrarrestar esa visión crítica, destacando las aportaciones positivas que la cooperación municipalista puede realizar con relación a los principios de la eficacia de la ayuda: apropiación, alineación, armonización, gestión por resultados y rendición de cuentas. La cooperación descentralizada pretende así reafirmar sus ventajas comparativas frente a la AOD clásica: una mejor conexión entre las sociedades donante y receptora; una asociación o “parteneriado” horizontal entre los socios, de aprendizaje mutuo; y una rendición de cuentas responsable y próxima. Igualmente, una capacidad de actuación efectiva con relación al fortalecimiento de la sociedad, la gobernabilidad y la institucionalidad locales, a través de la canalización de los conocimientos de los gobiernos locales en estas materias (CGLU, 2009). Se trata de un esfuerzo que ha alcanzado un éxito ciertamente limitado, a tenor del escaso reconocimiento del que la AOD municipal sería objeto en Busán.

La fragmentación real del rol de los gobiernos locales y el desacuerdo sobre la eficacia de la AOD municipal explican no sólo la ausencia de mecanismos formales de vinculación local-global, sino el debate continuado sobre la propia “cooperación descentraliza-

la eficacia de los resultados del desarrollo”, COM (2013)280 final.

da”. Esta noción es objeto de tensiones considerables. Por una parte, los organismos internacionales, pese a no compartir una única acepción del término, lo han venido usando en general para referirse la AOD que no se canaliza directamente a los ejecutivos centrales. Un apoyo que puede dirigirse a agentes del desarrollo diversos, generalmente de base territorial: sociedad civil, ONG, tejido empresarial y gobierno local, entre otros (Matovu y Nardi, 2008). Por otra parte, los GL y sus redes van a pugnar por llenarlo con su propio sentido: la cooperación descentralizada es reclamada políticamente por el gobierno local, que afirma en ella su carácter de actor principal y diferenciado de otros, no estatales. Una empresa nada sencilla, ya que tampoco el gobierno local posee una definición unívoca de la cooperación descentralizada.¹¹

Funciones de las redes

El ámbito de la cooperación al desarrollo no facilita a los gobiernos locales una participación en clave de gobernanza multinivel, al fallar esos dos elementos necesarios: reconocimiento de la necesidad de su aportación, y existencia de mecanismos de vinculación. Las redes van a dar prioridad a una serie de funciones que permitan compensar esas carencias, con un lógico énfasis en el plano externo.

Externamente, las redes organizan el posicionamiento y el lobby frente a las institu-

¹¹ La dificultad de redefinir este concepto en el marco global ha despertado dudas entre los gobiernos locales sobre la conveniencia de abandonar el término o dotarlo de un contenido aún más restringido. Significativamente, en el cuestionario que CGLU distribuyó entre sus socios para construir su Documento de orientación política en materia de cooperación al desarrollo, afirmaba que “en este momento, CGLU no posee una única definición o descripción acordada sobre lo que algunos llaman ‘cooperación descentralizada’, otros ‘cooperación municipal internacional’, o ‘cooperación ciudad-ciudad’, etcétera. El documento apuntaba incluso la posibilidad de focalizar la labor de incidencia internacional en “partenariados locales y regionales para el desarrollo” (CGLU, 2011).

ciones de la gobernanza global de la cooperación al desarrollo a fin de conseguir, justamente, ese doble objetivo: creación de reconocimiento y de mecanismos de vinculación. Respecto del primero, las redes, con CGLU a la cabeza, hacen un gran esfuerzo por la presencia y la representación. Un esfuerzo que ha venido acompañado de resultados; el más visible es el hecho de que el Presidente de CGLU (Kadir Topbas, alcalde de Estambul) fuera designado miembro del Grupo de Alto Nivel de las NNUU, creado por el Secretario General para redactar un documento programático sobre el futuro de los ODM en el post-2015. La presencia institucional se acompaña del discurso legitimador de la cooperación municipal al desarrollo y de la cooperación descentralizada, que pone en valor sus posibilidades y especificidades.

No menos atención se presta al segundo objetivo, la creación de mecanismos de vinculación. Conscientes de la ausencia de instrumentos que asocien las tareas del gobierno local a los objetivos globales de desarrollo, las redes de gobiernos locales han trabajado en dos frentes. El primero, la territorialización del marco de resultados, un trabajo que también ha dado sus frutos. Los esfuerzos conjuntos de diferentes redes territoriales y medioambientales han conseguido inscribir en la propuesta actual de ODS un “objetivo urbano” (el número 11), referido explícitamente a la creación de ciudades “cohesionadas, seguras, resilientes y sostenibles”.¹² El segundo, la territorialización de la implementación y evaluación de los resultados. Aparece aquí la cuestión de la localización del desarrollo, sus requisitos y sus implicaciones (Bartlett, Cabannes y Satterthwaite, 2012). Las redes locales trabajan actualmente en la elaboración de una batería de indicadores para hacer seguimiento

¹² Sobre cómo se consigue este objetivo, véanse la serie de artículos breves redactados por Christopher Swope para Citiscope, <http://citiscope.org/story/2014/urban-sdg-explainer>.

y evaluación de la dimensión territorial del marco de resultados (o de parte de él), de forma que se ponga de manifiesto la necesidad de participación y fortalecimiento del gobierno local, argumentando en especial su papel como instrumento para los objetivos de desarrollo (Global Taskforce, 2014; Lucci, 2015).

Internamente, las redes, y especialmente CGLU, aseguran la función de liderazgo necesaria para la comprensión y la orientación de la gran variedad de sus miembros en el sistema de la AOD. Se trata aquí de conectar el quehacer diario de las autoridades locales con la agenda, la reflexión y el debate internacionales del desarrollo. Un liderazgo que se despliega en dos planos. Por una parte, CGLU se propone articular la participación del conjunto de actores del desarrollo territorial en los debates mundiales; para ello, lanzó en 2013 un grupo de trabajo global para informar su posición en el Grupo de Alto Nivel de las NNUU. Son miembros activos de esta global taskforce las redes más relevantes; entre otras, ICLEI, NRG4SD, Commonwealth Local Government Forum, o el Development Partners Working Group on Decentralization and Local Governance (DeLoG).

Una segunda dimensión de esta función interna de liderazgo es la formación de posicionamientos y la elaboración de declaraciones y documentos de orientación, a través de la consulta entre sus miembros. Estos posicionamientos tenderán, no obstante, a mantener un grado de compromiso político moderado, dado el hecho de que CGLU es una organización que debe mantener equilibrios internos complejos. Una red de redes, de carácter global (en términos territoriales y sectoriales), que agrupa a diferentes tipos de miembros: ciudades individuales, federaciones nacionales y regionales (continentales), e incluso redes temáticas y especializadas.

Las políticas de sostenibilidad y de cambio climático

Abordamos ahora una institución muy diferente, y que tiene una fecha de inicio más reciente. La Conferencia de las NNUU sobre Medio Ambiente y Desarrollo o “Cumbre de la Tierra” (Río, 1992) marca el inicio de la entrada de las cuestiones ambientales en la política mundial, al mayor nivel. Por una parte, la Cumbre de la Tierra dota a las cuestiones medioambientales de un marco de resultados propio y específico: la Agenda 21, un programa de acción voluntario que contempla, como veremos, la entrada en acción del gobierno local. Por otra, a partir de Río la sostenibilidad habrá también de ser transversal al resto de agendas internacionales. Problemáticas como el desarrollo, la seguridad, la urbanización, la población o la energía no podrán ya ser abordadas sin tener en cuenta sus dimensiones e impactos ambientales.

Rol de los gobiernos locales

Ya en Río se hace explícita una consideración compartida por el conjunto de la comunidad internacional: las ciudades son, de forma nítida y sin distinciones entre Norte y Sur, el lugar del problema y de sus soluciones. Los núcleos urbanos son el motor de la economía global, a la vez que grandes consumidoras de energía y la mayor fuente de gases de efecto invernadero (GEI). En cada país, las ciudades son responsables del grueso de la producción nacional, de la innovación y del empleo. Por todo ello, y especialmente en países que experimentan procesos de urbanización acelerada, el paso hacia un modelo de desarrollo respetuoso del medio ambiente ofrece enormes oportunidades para una actuación eficaz y rentable (Cofree-Morlot et al, 2009:7; véase también 3-23). Este reconocimiento internacional refuerza el papel político del nivel

local y reafirma la responsabilidad general que tienen las autoridades locales de asegurar que sus ciudades y municipios adopten pautas de desarrollo sostenible.

Para el ejercicio práctico de esa responsabilidad, la dimensión internacional será de nuevo fundamental. Los acuerdos y mecanismos institucionales internacionales, con independencia del contexto político y normativo nacional, van a determinar la actuación del gobierno local. Éste tiene en cuenta e interpreta estos instrumentos (como la Convención sobre Biodiversidad, la Convención sobre Cambio Climático, o la propia Agenda 21, todos ellos creados en Río) para orientar sus propias políticas públicas. Además de actuaciones directas (mejora de la eficiencia energética en calles, edificios y sistemas de transporte municipales...), los gobiernos municipales impulsan legislación específica (ordenanzas municipales en materia de consumo y medio ambiente); incentivos fiscales (también negativos: penalización del consumo excesivo de agua); o campañas de información pública (Borràs, 2011:7).

Pero no toda la conexión de las ciudades con las orientaciones de sostenibilidad globales es por propia iniciativa. Contamos también con buenas prácticas de mediación, por parte del nivel nacional, entre lo local y lo global. Destaca la de la Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), en Francia. Se trata de un organismo interministerial dedicado a las cuestiones medioambientales, y que ha creado el "Bilan Carbone", un sistema de contabilización de las emisiones para usuarios municipales, y también empresariales.¹³

Mecanismos de vinculación local-global

¹³ Igualmente en Francia y desde 2005 la ley Oudin-Santini permite a los municipios, regiones y organismos públicos responsables de agua y saneamiento destinar un 1% de sus presupuestos por estos servicios a proyectos internacionales de desarrollo.

La innovación más relevante de la Agenda 21, desde nuestro punto de vista, fue la inclusión de un capítulo específico (el 28) dedicado a las actividades de las autoridades locales. Para Maurice Strong, presidente de la Conferencia, este va a ser el programa más "prometedor e importante" de los que surgen en Río, "que tiene ya a cientos de autoridades locales, en todo el mundo, elaborando y ejecutando su Agenda 21 Local" (ICLEI, 2012:11). El capítulo contiene cuatro metas concretas:

- 1 Para 1996, la mayoría de las autoridades locales de cada país deberían haber llevado a cabo un proceso de consultas con sus respectivas poblaciones y haber logrado un consenso sobre un «Agenda 21 local» para la comunidad
- 2 Para 1993, la comunidad internacional debería haber iniciado un proceso de consultas con el objeto de aumentar la cooperación entre las autoridades locales
- 3 Para 1994, los representantes de las asociaciones municipales y otras autoridades locales deberían haber incrementado los niveles de cooperación y coordinación, con miras a aumentar el intercambio de información y experiencias entre las autoridades locales
- 4 Debería alentarse a todas las autoridades locales de cada país a ejecutar y supervisar programas encaminados a lograr que las mujeres y los jóvenes estuvieran representados en los procesos de adopción de decisiones, planificación y ejecución. Las citamos íntegramente porque se trata del encargo más concreto y acabado recibido jamás por los gobiernos locales y por sus asociaciones, respecto a un objetivo de alcance mundial.

Este mecanismo de vinculación entre el nivel global y el local ofrece a los gobiernos locales un espacio de gran valor, que van a llenar de forma decidida a través de fórmulas e iniciativas propias, "bottom-up", de compromiso, autorregulación y rendición

de cuentas. La lista de estas iniciativas es amplia; seleccionamos aquí algunas que nos parecen de especial relevancia.

Muy importante es la campaña ya citada “Ciudades por la Protección del Clima (CCP)”, que ha asociado a más de 1.000 municipios de todo el mundo en un esfuerzo común de reducción de la emisión de Gases Efecto Invernadero (GEI), y ha inspirado otras iniciativas, como las de Alcaldes por la protección del clima en Estados Unidos y Europa. Para Betsill y Bulkeley (2006, p. 151-152), la CCP ha hecho más que mediar entre el gobierno local y el régimen global del cambio climático: a través del desarrollo de normas y procedimientos de verificación, ha creado un ámbito de gobernanza medioambiental propio. Al hacerlo, ha asumido funciones habitualmente asociadas con el gobierno nacional, como marcar límites de emisiones de GEI para los municipios que forman parte de la iniciativa, o elaborar fórmulas de seguimiento y rendición de cuentas.

Otro ejemplo de autorregulación –en este caso en el ámbito europeo– es Carta de Aalborg, un marco comprensivo sobre sostenibilidad a nivel local. A partir de esta iniciativa, que ha actuado como interface entre la UE y el movimiento local por la sostenibilidad, se han desarrollado intercambios de experiencias entre municipios, así como una recolección sistemática de información sobre las actividades emprendidas a nivel local.

Finalmente, cabe mencionar que no toda participación del gobierno local en el esquema multinivel se produce a través de las redes. Las ciudades se pueden vincular directamente a mecanismos internacionales existentes, como el comercio de derechos de emisión de GEI (Sippel y Michaelowa, 2010). Una actividad creciente, que está permitiendo a diversas ciudades (por ejem-

plo de China e India, con apoyo técnico de ICLEI) obtener fondos adicionales para sus proyectos de desarrollo sostenible.

Funciones de las redes

En las políticas globales de sostenibilidad y cambio climático, los gobiernos locales ven reconocida su capacidad de contribuir a los objetivos comunes, a la vez que disponen de mecanismos de vinculación que van a orientar y registrar esa aportación. Por ello, se trata de un ámbito que permite a los gobiernos locales la participación en clave multinivel. Facilitar esa participación multinivel informa la actuación y las funciones de las redes gobiernos locales en los planos externo e interno.

Externamente, las redes aseguran una interlocución unificada ante las instituciones de la gobernanza global de la sostenibilidad. Para ello organizan el seguimiento de la agenda internacional, aseguran la representación y despliegan actuaciones de incidencia basadas en los resultados obtenidos por los gobiernos locales con relación al marco global. Además, las redes proveen a la institución de información técnica, y sustentan sus demandas y posiciones en informes, análisis y estudios científicos, de bases sólidas.

Internamente, como hemos visto, las redes aseguran la provisión de asistencia técnica directa a los gobiernos locales socios; una asistencia que dará apoyo tanto a sus políticas públicas y actuaciones directas, como a la internacionalización de la administración local para su participación en iniciativas multilaterales y globales. Las redes facilitan igualmente la cooperación bilateral entre ciudades asociadas, y con ello el aprendizaje de políticas, el intercambio de experiencias, la identificación y difusión de la buena y la mala práctica, y en general el desarrollo de herramientas y metodologías útiles para las

estrategias locales de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático.

Son también las redes de gobiernos locales por la sostenibilidad las que impulsan el desarrollo de normativas, estándares, y formatos de contabilización y de rendición de cuentas propios, organizando la colaboración con la comunidad científica para la elaboración de estudios, informes y documentos de posición.

Conclusiones

Hemos podido comprobar cómo el análisis multinivel ofrece resultados diversos en función del ámbito sectorial en que se aplique. Para el gobierno local, la sostenibilidad configura a nivel global un sistema de gobernanza que opera efectivamente a través de los diversos niveles de gobierno. Aquí, el enfoque multinivel permite identificar pautas de intercambio entre los diferentes actores que intervienen en este sistema, así como registrar su contribución a los objetivos comunes. Igualmente para el gobierno local, la cooperación al desarrollo no constituye un ámbito de gobernanza multinivel del que forme parte. En este caso, el análisis es menos revelador de los intercambios y resultados obtenidos, pero muestra una realidad importante: el esfuerzo de los gobiernos locales y de sus redes por obtener reconocimiento y construir un mecanismo de vinculación adecuado a sus capacidades es también un intento de configurar la cooperación al desarrollo como un ámbito global de gobernanza multinivel en el que participar.

Nuestro análisis revela dos tendencias de importancia. En primer lugar, la dificultad de construir en las instituciones globales, por parte de los gobiernos locales, espacios basados en las relaciones intergubernamentales clásicas (reconocimiento formal, res-

peto a la atribución competencial, diplomacia delegada). En segundo, la necesidad de adoptar estrategias de participación e incidencia diferenciadas y especializadas, para cada ámbito sectorial de que se trate –pues en función de cómo se distribuya el poder y la capacidad en él se van a configurar formas de gobernanza multinivel específicas, con pautas de intercambio y de cooperación y conflicto diferentes–.

Confirmamos nuestra impresión inicial de que existe una coincidencia entre la orientación actual de las instituciones globales, centradas en la búsqueda de eficacia, y el enfoque de la GMN. La posibilidad de participar en la institución global en clave multinivel –es decir, gestionando esa doble interacción: vertical, hacia administraciones de nivel superior; y horizontal, hacia otros actores y autoridades territoriales– propicia que las redes adquieran nuevas capacidades, aproximándose a esos actores transnacionales que construyen formas propias de regulación. Como ellos, las redes desarrollan funciones nuevas (autorregulación, rendición de cuentas, aprendizaje de políticas) que, de hecho, las convierte en actores más autónomos. Más autónomos frente al reconocimiento formal, por parte de la organización internacional; más autónomos también, en el mejor sentido, respecto de los gobiernos locales que son sus miembros.

Referencias

- BARTLETT, Sheridan, Yves CABANNES, y David SATTERTHWAITTE, “The Role of Local and Regional Authorities in the UN Development Agenda Post-2015”, UCLG Position Paper, diciembre 2012.
- BETSILL, Michele y Harriet BULKELEY, “Transnational Networks and Global Environmental Governance: The Cities for Climate Protection Program”, en *International Studies Quarterly*, no. 48, 2004, p. 471–493.
- . “Cities and the Multilevel Governance of Global Climate Change”, en *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations*, 12, no. 2, 2006, p. 141–159.
- BORJA, Jordi y Manuel CASTELLS, *Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la información*, Madrid, Taurus/Hábitat, 1997.
- BORRÀS, Susana, “Think Locally and Act Globally: Changing the Climate Change from Local Authorities”, en la 10ª conferencia global “Environmental Justice and Global Citizenship”, <http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2011/06/borrasepaper.pdf>, p. 1-9, 2011.
- CGLU, «Documento de posición de CGLU sobre la eficacia de la ayuda y los gobiernos locales», Barcelona, 2009.
- . “Consultation paper for UCLG members. Development cooperation and local government: towards a policy and advocacy strategy for UCLG”, Barcelona, 2011.
- . “Documento de orientación política de CGLU sobre la cooperación al desarrollo y los gobiernos locales”, Barcelona, 2013.
- CUF/F3E/PAD MAROC, «Accompagner les collectivités territoriales du sud de leur territoire. comment la coopération décentralisée peut-elle renforcer les capacités de maîtrise d’ouvrage des collectivités partenaires?», París, 2009.
- DELOG, “Post-2015 global development agenda. Making the case for decentralisation and local governance”, DeLoG working paper 2, Bonn, 2013.
- CORFEE-MORLOT, Jan, Lamia KAMAL-CHAOUI, Michael G. DONOVAN, Ian COCHRAN, Alexis ROBERT y Pierre-Jonathan TEASDALE, “Cities, Climate Change and Multilevel Governance”, OECD Environmental Working Papers N° 14, 2009.
- DESMET, Ann y Patrick DEVELTERE, “Sub-national Authorities and Development Cooperation in the OECD-DAC Member Countries”, Lovaina, Universidad Católica-HIVA, 2002.
- FINNEMORE, Martha, y Kathryn SIKKINK. “International Norm Dynamics and Political Change.” *International Organization*, vol. 52, no. 4, 1998, p. 888–917.
- Global Taskforce of Local and Regional Governments for post-2015 Development Agenda. *Towards Habitat III. “How to Localize Targets and Indicators of the Post-2015 Agenda”* (1er borrador), 2014.
- GRASA, Rafael y Javier SÁNCHEZ CANO, “Acción internacional y en red de los gobiernos locales : el caso de la ayuda para el desarrollo”, en *Revista CIDOB d’Afers Internacionals*, 104, 2013, p. 83–105.
- HALE, Thomas y David HELD (coord.), *Handbook of Transnational Governance: Institutions and Innovations*, Cambridge, Polity Press, 2011.

- HAPPAERTS, Sander, Karoline Van Den BRANDE, y Hans BRUYNINCKX, “Governance for Sustainable Development at the Inter-Sub-national Level: The Case of the Network of Regional Governments for Sustainable Development (NRG4SD)”, en *Regional & Federal Studies*, vol. 20, no. 1, 2010, p. 127–149.
- HOCKING, Brian, “Regionalism: An International Relations Perspective”, en Michael KEATING y John LOUGHLIN (coord.), *The Political Economy of Regionalism*, Londres, Frank Cass, 1997, p. 90–111.
- . “Patrolling the ‘Frontier’: Globalization, Localization and the ‘Actorness’ of Non-Central Governments”, en Ignacio ALDECOA y Michael KEATING (coord.), *The Foreign Relations of Subnational Governments*, Londres, Frank Cass, 1999, p. 17–39.
- ICLEI, “Local Sustainability 2012. Taking Stock and Moving Forward. Global Review”. Bonn, 2012.
- KECK, Margaret y Kathryn SIKKINK, “Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics”, en *International Social Science Journal*, vol. 51, no. 159, 1999, p. 89-101.
- KRASNER, Stephen (coord.), *International Regimes*, Ithaca, Cornell UP, 1983.
- LUCCI, Paula. “Localising” the post-2015 agenda: what does it mean in practice? ODI Report, January 2015.
- MANSURI, Ghazala y Vijayendra RAO, “Localizing Development: Does Participation Work?”, Policy Research Report, World Bank, Washington, 2013.
- MARKS, Gary, “Structural Policy in the European Community”, en Alberta SBRAGLIA (coord.) *Europolitics: Institutions and Policymaking in the new European Community*, Washington, The Brookings Institution, 1992, p. 191–224.
- MARTÍNEZ, Ignacio, y José Antonio SAN-AHUJA, *Eficacia de la ayuda y división del trabajo: retos para la cooperación descentralizada española*. Madrid: CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz, 2012.
- MATOVU, George y Luisa NARDI. *The Impact of Decentralized Cooperation on The Process of Decentralization in Africa*, Research Report, Scuola Superiore Sant’Anna, 2008. <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan030281.pdf>.
- MORATA, Francesc, “Gobernanza multinivel: entre democracia y eficacia”, Jornadas “Gobernanza global multinivel: rol internacional de ciudades y regiones”, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2010.
- OCDE, “Aid Extended by Local and State Governments”, Pre-print of the DAC Journal 2005, Vol. 6, No. 4, París, 2005.
- SALOMÓN, Mónica, “Paradiplomacy in the Developing World: The Case of Brazil”, en Mark AMEN, Noah J. TOLY, Patricia McCARNEY, and Klaus SEGBERS (coord.), *Cities and Global Governance. New Sites for International Relations*, Londres, Ashgate, 2011, p. 45-68.
- SALOMÓN, Mónica y Javier SÁNCHEZ CANO, “The United Nations system and the process of political articulation of local authorities as a global actor”, en *Brazilian Political Science Review*, vol. 2, no. 1, 2008, p. 12–147.
- SASSEN, Saskia, *Territory, Authority, Rights. From Medieval to Global Assemblages*. Princeton, Princeton UP, 2006.
- SIPPEL, Maike y Axel MICHAELOWA, “Does Global Climate Policy Promote Low-Car-

Artículos

- bon Cities? Lessons Learnt From The CDM". MPRA Paper No. 20986, Munich, 2010.
- TAYLOR, Paul y A. J. R. GROOM. Global Issues in the United Nations' Framework. Nueva York, St. Martin's Press, 1989.
- WEYAND, Sabine, "Inter-Regional Associations and the European Integration Process", en Charlie JEFFERY (ed.) The Regional Dimension of the European Union: Towards a Third Level in Europe? Londres, Frank Cass, 1997, p. 166-182.